

6. Ашурков О.А., Орлова Н.А. Государственное регулирование развития экономики / О.А. Ашурков, Н.А. Орлова // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 3 (11). – С. 148.

7. Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор экономики/ В.В. Лаптев; Российская акад. наук, Институт государства и права. – М.: Инфотроник Медиа. 2010. – 88с.

8. Попова Н.В. Индикативное планирование как основной метод формирования долгосрочной социально-экономической стратегии России / Н.В. Попова // Инновационная Россия. Стратегия 2020. – 2009. – № 9. – с. 15-27.

9. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 06.03.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

10. О Правительстве Донецкой Народной Республики: закон Донецкой Народной Республики принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 30 ноября 2018 года. Официальный текст: приводится по состоянию на 26.08.2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pravitelstve-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

11. Бражникова Л.Н., Мызникова М.А. Система стратегического планирования как действенный инструмент стратегического управления экономикой ДНР / Л.Н. Бражникова, М.А. Мызникова // Вестник Института экономических исследований. – 2021. – № 1 (21). – С. 5-17.

12. Подготовлен законопроект о системе стратегического планирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dnronline.su/podgotovlen-zakonoproekt-o-sisteme-strategicheskogo-planirovaniya/?utm_source=www.google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=www.google.com&utm_referrer=www.google.com

УДК 2021-12-06 09:16
DOI

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ АПК ДНР

РОМОДАН Ю.О.,
старший преподаватель кафедры Менеджмента
непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены подходы к пониманию понятия инвестиционная привлекательность в контексте применения его в сфере АПК, а также факторы, влияющие на нее. Главным критерием оценки инвестиционной привлекательности сферы АПК, является анализ мер государственной поддержки отдельных

предприятий отрасли и всей сферы в целом. Данные меры направлены на поддержание конкурентоспособности производимой предприятиями продукции и на улучшение инвестиционной привлекательности всей сферы АПК.

Ключевые слова: АПК, инвестиции, инвестиционная привлекательность, критерии оценки, государственная поддержка

STATE SUPPORT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE DPR AIC INDUSTRY

**ROMODAN J.O.,
Senior Lecturer of the Department
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the Donetsk
People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses approaches to understanding the concept of investment attractiveness in the context of its application in the field of agro-industrial complex, as well as the factors influencing it. The main criterion for assessing the investment attractiveness of the agro-industrial complex is the analysis of measures of state support for individual enterprises in the industry and the entire sphere as a whole. These measures are aimed at maintaining the competitiveness of products manufactured by enterprises and at improving the investment attractiveness of the entire agricultural sector.

Key words: Agro-industrial complex, investments, investment attractiveness, assessment criteria, state support

Постановка задачи. Рассмотреть существующие меры государственной поддержки сферы АПК ДНР и дать оценку их влияния на уровень инвестиционной привлекательности отрасли.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические подходы к раскрытию сущности понятия «инвестиционная привлекательность» для сферы АПК ДНР наиболее емко отражены в работе Т.Д.Гагошидзе [1]. В статье «Анализ факторов, влияющих на инвестиционный климат в сфере АПК ДНР» [2] приведена классификация мер государственной поддержки и их влияние на инвестиционную привлекательность отрасли. В статье «Анализ зарубежного опыта государственной поддержки АПК» [4] изучен опыт зарубежных стран с экономикой ориентированной на сельскохозяйственное производство в государственной поддержке предприятий агропромышленного комплекса.

Актуальность. На сегодняшний день в Республике остро стоит вопрос обеспечения своей экономической самодостаточности и продовольственной безопасности граждан. Для решения этих задач необходимо обеспечение устойчивого роста экономики Республики в целом и сферы АПК в частности. Формирование благоприятного инвестиционного климата является главным фактором на пути привлечения инвестиций в сферу АПК Республики. Для улучшения инвестиционной привлекательности отрасли, которая является неотъемлемой составной частью работы механизма формирования инвестиционного климата в сфере АПК ДНР и отвечает за

его качественное развитие необходима всесторонняя государственная поддержка.

Цель статьи заключается в анализе существующих мер государственной поддержки сферы АПК ДНР для повышения уровня ее инвестиционной привлекательности.

Изложение основного материала исследования. В реалиях текущего времени первоочередной задачей экономики Донецкой Народной Республики, оказавшейся в мировой блокаде, является преодоление проблем обеспечения продовольственной безопасности граждан. Для создания условий устойчивого экономического роста в главной продовольственной сфере экономики – АПК, требуется привлечение большого количества внешних инвестиций. Самый главный механизм привлечения инвестиций в какую-либо сферу экономики – это создание в ней благоприятного инвестиционного климата. Его основной частью, позволяющей инвестору определить все потенциальные инвестиционные возможности, является инвестиционная привлекательность.

В своей исследовательской работе Гагошидзе Т.Д. [1] рассматривает инвестиционную привлекательность как главный компонент привлечения потока инвестиций, и как основной фактор, характеризующий среду инвестирования для оценки инвестором своего решения. Этот подход к пониманию сущности инвестиционной привлекательности очень близок к исследуемой сфере данной работы - АПК.

Понимание необходимости внесения изменений в работу механизма привлечения инвестиций лежит через оценку работоспособности его частей. Основополагающим в данном случае является рассмотрение критериев оценки инвестиционной привлекательности, через призму факторов, оказывающих влияние на сферу АПК и экономику ДНР.

В статье «Анализ факторов, влияющих на инвестиционный климат в сфере АПК ДНР» [2], исследована специфика формирования инвестиционного климата в сфере АПК ДНР, и предложена классификация факторов, оказывающих влияние на инвестиционный климат, по двум уровням: макроуровень и микроуровень. Целесообразным является сохранить данное классификационное разделение и для рассмотрения критериев оценки инвестиционной привлекательности отрасли. К критериям оценки на макроэкономическом уровне относятся показатели, оказывающие влияние на всю отрасль экономики в целом, на микроэкономическом уровне – показатели отдельных составляющих отрасли (промышленных предприятий, ферм, опытных хозяйств, социальной обеспеченности работников и т.д.).

Современные тенденции в экономике ДНР можно характеризовать как восстановительные. Активная фаза военных действий 2014-2017гг, полное переориентирование экономики на внутреннее производство и самообеспечение, потеря большого количества пахотных земель и разрыв технологических цепочек между предприятиями, оставшимися по разные стороны линии фронта, а также резкое сокращение человеческого капитала привело экономику Республики в состояние близкое к упадку. В тех

условиях, основным внешним инвестором в сферу АПК мог выступать только бюджет Республики и методы государственной поддержки отрасли. В этой связи целесообразным представляется акцентировать свое внимание на таком критерии оценки инвестиционной привлекательности, как государственная поддержка.

В статье «Анализ зарубежного опыта государственной поддержки АПК» [4], рассмотрен опыт ведущих мировых сельскохозяйственных стран по мерам государственной поддержки АПК. Данное исследование базируется на изучении опыта стран - крупнейших сельскохозяйственных экспортеров мира. Исследуя данную тему, в статье приводится вывод, что для формирования успешной экономики, ориентированной на сельскохозяйственное производство необходима выверенная административная и экономическая поддержка со стороны государства. И все исследуемые страны ее придерживаются, осуществляя свою государственную поддержку через использование программ субсидирования, налоговых льгот и дотаций.

К основным приоритетным направлениям государственной политики, применяемой зарубежными аграрными государствами по отношению к субъектам хозяйственной деятельности можно выделить меры направленные на охрану окружающей среды, инновационное развитие отрасли и повышение квалификации фермеров, внедрение новых научных исследований, направленных на улучшение качества выпускаемой продукции, а также на оптимизацию управленческих решений для уменьшения рисков на производстве. К иным мерам, финансового воздействия можно отнести создание специальных фондов поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, которые формируются из государственного бюджета и осуществляют кредитование предприятий. Так же особое внимание уделено мерам субсидирования и дотирования предприятий.

Представляется целесообразным применить зарубежный опыт при формировании пакета государственных программ поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной продукции и рассматривать прямые финансовые меры государственной поддержки не как средства, направленные на поддержание, а как финансовую компенсацию от государства в условия экономического кризиса.

Деятельность, направленная на государственную поддержку сферы АПК ДНР регулируется Законом ДНР «О развитии сельского хозяйства» [3]. Согласно определению, приведенному в Законе, государственная поддержка сельскохозяйственного производства характеризуется как комплекс мер (правовых, экономических и организационных), целью которых является создание условий благоприятных для работы всех производственных цепочек отрасли.

Также данный Закон регламентирует основные цели и принципы государственной аграрной политики. К основным целям можно отнести работу государственной инвестиционной политики, направленную на повышение качества выпускаемой продукции и как следствие повышение

уровня ее конкурентоспособности на рынке, формирование этого рынка и контроль над его функционированием, а также контроль над ценовой политикой.

К основным мерам государственной поддержки, согласно статей Закона можно отнести следующие:

- обеспечение собственных продовольственных нужд, путем осуществления бюджетных закупок продукции сельхозпроизводителей;
- создание государственных программ по поддержке и развитию аграрного бизнеса;
- осуществление регуляторного контроля над рынком сельскохозяйственной продукции, а также ведение антимонопольной деятельности;
- льготное налогообложение для производителей аграрной продукции;
- создание консультационных и информационных центров для всех субъектов сельскохозяйственной деятельности.

Меры государственной поддержки, применяемые правительством ДНР по отношению к сфере АПК экономики можно условно разделить по категориям, в зависимости от направления их воздействия. К основным категориям относятся законодательные, административные и экономические меры господдержки.

К законодательным мерам относится работа, направленная на совершенствование законодательства в области инвестиций и АПК, а также разработка государственных программ поддержки отечественного товаропроизводителя. Работа по данным направлениям ведется непрерывно и уже привела к положительным результатам. А именно, принята Республиканская программа по стимулированию отечественного производства Донецкой Народной Республики на 2021-2022 годы [5] в рамках действия которой, предусматривается деятельность по стимулированию и поддержке Республиканских предприятий сферы АПК для достижения целей в области импортозамещения и обеспечения собственной продовольственной безопасности.

К основным мерам формирования политики государственной поддержки отечественных производителей стоит выделить следующие:

- введение ограничений на импорт продукции для стимулирования внутреннего производства стратегически важных видов продукции сельскохозяйственного рынка;
- увеличение ставок ввозных таможенных пошлин на импортную продукцию для предоставления конкурентных преимуществ отечественным товаропроизводителям;
- снижение ставок ввозных таможенных пошлин на импортируемое сырье и материалы для поддержания производителей;
- жесткий контроль качества выпускаемой продукции окажет положительное влияние на ее конкурентные преимущества;
- создание Фонда развития сельского хозяйства Донецкой Народной Республики и Фонда развития промышленности Донецкой Народной Республики.

Наряду с этой программой общегосударственного значения, Министерством экономического развития ДНР принят ряд программ восстановления и развития экономики и социальной сферы по конкретным городам Республики на 2021-2023 годы [6]. Помимо мер восстановления коммунальной инфраструктуры городов данными программами предусматривается финансирование, направленное на развитие сельскохозяйственных предприятий и увеличение объема реализуемой продукции и продуктов питания.

Также ведется активная работа над совершенствованием законодательства, в том числе и международного. 15 сентября 2021 года был подписан Договор о создании единого экономического пространства между нашей Республикой и соседней Луганской. Данный договор позволит упразднить огромное количество таможенных препятствий стоящих на пути реализации отечественной продукции.

Отдельного внимания заслуживают пункты Договора, регламентирующие создание единого таможенного тарифа, создания общего порядка регулирования внешнеторговой деятельности, а также полная синхронизация законодательства в области торговли.

Создание общего торгового пространства позволит отечественным производителям получить беспрепятственный доступ на рынок сбыта в соседнюю Луганскую Народную Республику, что положительно скажется на общем развитии сферы АПК ДНР.

К административным мерам государственной поддержки можно отнести создание в Республике единого информационного инвестиционного портала, который призван обеспечить все потребности субъектов инвестиционной деятельности в получении необходимой им информации. Создатели портала в лице Министерства экономического развития ставят перед собой главную задачу при организации данного портала – это в наглядной форме, достоверно и актуально предоставить инвесторам всю необходимую информацию, в доступной форме рассказать обо всех преимуществах, экономическом потенциале и историях прошлых экономических успехов.

На портале, в интуитивно понятном для пользователя интерфейсе будет предоставлена информация о текущей инвестиционной привлекательности Республики, обо всех действующих нормативно-правовых актах регулирующих инвестиционную деятельность, перечень всех промышленных предприятий по отраслям хозяйственной деятельности, информация обо всех текущих и уже реализованных инвестиционных проектах, а так же информация об инвестиционных предложениях.

Самыми значимыми для отрасли мерами государственной поддержки являются экономические меры государственной поддержки. К ним относятся меры, направленные на разработку программ кредитования и субсидирования бизнеса, а так же на обеспечения субъектов инвестирования льготами налогообложения. Отдельно стоит отметить начало программ кредитования для малого и среднего бизнеса, запущенных Центральным Республиканским банком в этом году. Также для поддержания агропромышленных

предприятий, требующих постоянного обновления своего парка оборудования и сельскохозяйственного транспорта запущена программа лизинга и принят соответствующий Закон, регламентирующий ее работу.

Особое внимание уделено предоставлению государственных гарантий инвесторам. К ним относятся гарантии на неизменность налогов и сборов в течении 5 лет с момента принятия инвестиционного проекта, защита от экспроприации, а также содействие специальной государственной комиссии в решении разных вопросов и споров, связанных с ведение инвестиционной деятельности на территории ДНР.

Еще одним преимуществом предоставляемым государством для инвесторов являются преференции, к которым относятся льготы по уплате налога на земельные участки, ускоренная амортизация, а также мораторий на взыскание налоговой задолженности.

Выводы по исследованию и направления дальнейших разработок. Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные меры государственной поддержки сферы АПК оказывают положительное влияние на инвестиционную привлекательности сферы АПК и Республики в целом. К недостаткам можно отнести только недостаточное финансирование государственных программ стимулирования отечественного производства и привлечения инвестиций.

Список использованных источников

1. Гагошидзе Т.Д. Инвестиционная привлекательность региона: понятие, сущность / Т.Д. Гагошидзе // Сборник научных трудов по материалам XIII международной научной конференции «НАУКА РОССИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ». – 2019. – С. 8-10.

2. Ромодан Ю.О. Анализ факторов, влияющих на инвестиционный климат в сфере АПК ДНР / Ю.О. Ромодан // Сборник научных работ серии «Государственное управление» Выпуск 23, «Экономика и управление народным хозяйством» / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» – г. Донецк: ДОНАУИГС, – 2021. – С.

3. Закон ДНР «О развитии сельского хозяйства» [Электронный ресурс]: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-razvitii-selskogo-hozyajstva/>

4. Ромодан Ю.О. Анализ зарубежного опыта государственной поддержки АПК / Ю.О. Ромодан // Журнал института судебной строительно-технической экспертизы «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» № 4 (10) – 2013. – С. 32-34.

5. Постановление Правительства ДНР № 50-6 от 19.07.2021 г. «Об утверждении Республиканской программы по стимулированию отечественного производства Донецкой Народной Республики на 2021-2022 годы» [Электронный ресурс]: <http://npa.dnronline.su/2021-07-30/postanovlenie-pravitelstva-dnr-50-6-ot-19-07-2021-g-ob-utverzhenii-respublikanskoj-programmy-no-stimulirovaniyu-otechestvennogo-proizvodstva-donetskoj-narodnoj-respubliki-na-2021-2022-gody/>

6. Перечень республиканских программ в Донецкой Народной Республике на сайте Министерства экономического развития [Электронный ресурс] : <https://mer.govdnr.ru/>